

TIL O'RGANISHDA MOBIL ILOVALAR

Abduqodirov Vahit Gapirovich

TATU FF dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6683938>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

mobil ilova, Google Play Store, AppleStore, qidiruv maydoni, fasilitator.

ABSTRACT

Ushbu maqolada mobil ilovalar yordamida chet tillarini o'rganish masalalari ko'rib chiqilgan. Mobil ilovalardan dars davomida va darsdan tashqari vaqtda til o'rganish maqsadida unumli foydalanish tavsiyalari berilgan hamda ushbu jarayonda o'qituvchining roli haqida fikr yuritilgan

Ushbu texnologik davrda har bir inson o'zining mobil qurilmalariga ega. Internetga oson kirish imkoniyatiga ega ushbu qurilmalardan foydalanib, ular dunyoning istalgan nuqtasidagi odamlar bilan muloqot qilishadi. Vaqt va joydan qat'i nazar, odamlar bir-birlari bilan suhbatlashadilar yoki ma'lumot almashadilar. "Mobil" atamasi "harakatchanlik" yoki bir joydan boshqa joyga erkin va oson harakatlanish qobiliyatini anglatadi. Mobil ta'lim deganda har qanday ta'lim sohasida mobil qurilmalarni joriy etish tushuniladi. Portativlik va ma'lumotlarga kirish kabi mobil texnologiyalarning xususiyatlari chet tilini o'qitish va o'rganishni yaxshilashda katta rol o'ynaydi (ElHussein & Cronje (2010))

Mobil ta'limning asosiy xususiyati o'quvchining ixtiyori bo'lishi mumkin. Til o'rganish uchun joy va vaqtni tanlash o'quvchining qo'lidadir (Kukulska -Hulme., 2012). Mobil ta'lim sohasinibg avj olishi bozorda yangi mobil qurilmalar mavjudligi

sababli barqaror kontseptsiyaga erishishni qiyinlashtiradi.

COVID-19 pandemiyasi ta'sirida ko'plab mamlakatlarda maktablar, kollejlari va universitetlarni yopishga qaror qilindi. Maktablarni yopish (aloqani qisqartirish va hayotni saqlab qolish) va ularni ochiq saqlash (ishchilarga ishlash va iqtisodni saqlab qolish) o'rtasida duch keladigan dilemmani paydo bo'ldi. Qisqa muddatli jiddiy buzilish butun dunyo bo'ylab ko'plab oilalarda seziladi: uyda ta'lim nafaqat ota-onalarning mahsuldorligiga, balki bolalarning ijtimoiy hayotiga va o'qishiga ham katta zarba. O'qitish onlayn tarzda, sinovdan o'tmagan va misli ko'rilmagan miqyosda rivojlanib ketdi. Mobil ilovalardan foydalanish ota-onalar uchun o'z farzandlariga ko'rsatma berish uchun yechimlardan biriga aylandi.

Mobil ilovalarning statistik ma'lumotlari dunyo bo'ylab odamlar tomonidan har yili ishlab chiqilayotgan va yuklab olinadigan ko'plab ilovalarning tez rivojlanishini ko'rsatadi. Ilovalar do'konlarida ingliz tilini

o'rganish uchun ilovalar juda ko'p va to'g'ri dasturni tanlash, albatta, mashaqqatli ish. To'g'ri dasturni tanlash o'quvchiga bog'liq va bu yerda savol tug'iladi: qaysi ilova eng yaxshi va o'quvchining muayyan darajasiga mos keladi?

Mobil ilovalar qo'shimcha faoliyati sifatida yoki sinf ichidagi ko'rsatmalarga qo'shimcha sifatida ishlatilishi mumkin. Talabalar ilovalardan istalgan joyda, istalgan vaqtda va kerakli darajada foydalanishlari mumkin. Mobil ilovalar bepul. Ularni yuklab olish va yangilash oson va tez. Agar ulardan birontasi foydali deb topmasa, uni osonlik bilan o'chib yuborish mumkin. Talabalar ilova, uning belgisi, tavsifi, foydalanuvchi baholari va u haqida sharhlar olishlari mumkin. Ular ishlab chiqish yoki mashq qilishlari kerak bo'lgan muayyan ko'nikma yoki grammatik mavzu uchun ko'plab ilovalarni olishlari mumkin. Muayyan ko'nikmaga qaratilgan ilovalar turli materiallar qamroviga, kontentning qiyinchilik darajasiga ega va ko'nikmalarni rivojlantirish uchun turli yondashuvlardan foydalanadi. Ular o'qituvchilarning vaqtini va kuchini tejaydi, chunki ular tayyor. O'qituvchilar hech qanday ilova yoki qo'shimcha material tayyorlashlari shart bo'lmaydi.

Mobil ilovalar til o'rganishning barcha jihatlarini qamrab oladi, jumladan: tnglash, talaffuz, urg'u, intonatsiya, imlo, gapirish, o'qish, fonetika, yozish, grammatika, lug'at; kundalik ingliz tili darslari; TOEFL, IELTS, GRE, SAT, TOEC kabi standartlashtirilgan testlarning har xil turlari; testga tayyorgarlik; audiokitoblar; bir tilli va ikki tilli lug'atlar; ensiklopediyalar; ESP; podkastlar; romanlar, qisqa hikoyalar, jurnallar, gazetalar va YouTube.

O'qituvchi Google Play Store do'konida yoki AppleStore do'konida "Ingliz tili lug'at

ilovalari" va "TOEFLga tayyorgarlik" kabi maxsus qidiruv so'zlarini tanlash, qidiruv so'zlarini keltirish va mantiqiy operatorlardan (&, or, not) foydalanish orqali ma'lum ko'nikmaga mo'ljallangan ilovalarni qidirishi mumkin. Tegishli natijalarga erishish va boshqa tillardagi ilovalarni olishdan qochish uchun "inglizcha" va "ilova" so'zlarini qo'shish muhim. Qidiruv maydoniga qidiruv so'zini kiritgandan so'ng Google Play tomonidan qo'shimcha qidiruv so'zlari taklif etiladi. Talabalar, shuningdek, o'rganilayotgan ko'nikma yoki mavzuga oid ilovalarni topishi, tanlashi va taklif qilishi mumkin.

Tanlangan ilovalar o'rganilayotgan ko'nikmaga bog'liq bo'lishi kerak. Ular bitta ko'nikma/aspektga e'tibor qaratishlari kerak. Talabalarning turli malaka darajalari, o'rganish uslublari, qiziqishlari va ehtiyojlarini qondirish uchun ma'lum mahoratga qaratilgan bir nechta ilovalarni yuklab olish maqsadga muvofiq. Tanlangan ilovalar yetarlicha materiallar va mashqlarni o'z ichiga olishi kerak. Tarkibning tanishlik darajasini, ma'lumotlarning qiyinchilik darajasini, murakkablik va mazmun tafsilotlarini, ma'ruzachining nutq tezligi va urg'usini hisobga olish kerak.

O'qituvchi fasilitator vazifasini bajaradi. U talabalarga ularning ehtiyojlari va maqsadlariga mos keladigan ingliz tilidagi tegishli ilovalarni topish va yuklab olishda yordam beradi. U talabalarning malaka darajasiga ilovaning qiyinchilik darajasini moslab tanlaydi. U talabalarni mashqlarni to'liq bajarishlarini nazorat qiladi, ilovalardan unumli foydalanishlariga ishonch hosil qilish uchun talabalarni kuzatib boradi, mobil ilovalardan qanchasini to'liq bajarganiga qarab qo'shimcha kredit beradi. Talabalarni ilova

mashqlarini bajarishga jiddiy yondashishga undash uchun ilova materiali testlarga kiritilishi mumkin.

O'qituvchilar o'quvchilarga ingliz tilida tinglash, gapirish, o'qish, yozish, grammatika va lug'at ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berish uchun mobil ilovalar kabi eng yangi texnologiyalardan foydalanishlari mumkin. Mobil ilovalar o'quvchilarga murakkab til tushunchalari va qiyin jarayonlarni o'rganish uchun vizual va eshitish sezgilaridan foydalanish imkonini beradi. O'qituvchilar texnologiya o'z-o'zidan o'rgatmasligini va undan foydalanish mahoratni oshirish va kontentni avtomatik

ravishda o'rganishni kafolatlamasligini doimo yodda tutishlari kerak. Talabalardan mobil ilova mashqlarini to'liq bajarishlarini, ularga javob berishlari va faol ishtirok etishlari talab qilinishi kerak. Ularni o'z holiga tashlab qo'ymaslik kerak. Ular nazorat qilinishi, ularga fikr-mulohaza berish, yo'l-yo'riq ko'rsatish va rag'batlantirilishi kerak. Ular o'rganilayotgan ko'nikmaga qaratilgan o'zlari tanlagan ilovalardan foydalanishlari mumkin. Smartfonga ega bo'lmaganlar shaxsiy kompyuterda til veb-saytlari yoki YouTube videolaridan foydalanishlari mumkin.

References:

1. Berns, A., Palomo-Duarte, M., Doderó, J. M., Ruiz-Ladrón, J. M. & Márquez, A. C. (2015). Mobile apps to support and assess foreign language learning. ERIC Document No. ED564162.
2. Kohnke, L. (2020). exploring learner perception, experience and motivation of using a mobile app in L2 vocabulary acquisition. International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching, 10(1), 15-26.
3. Klaraxon, R., & Igamberdieva, S. H. (2021). Ingliz Tili Fanini Oliy Ta'lim Tizimida O'qitishda Zamonaviy Axborot Texnologiyalaridan Foydalanish Tajribalari. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 1(1), 90-91.